

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 3 – MARZO 1998

La administración de la finca hipotecada

La justicia penal negociada en Estados Unidos

***Exequatur* y procesos abiertos en España**

Los Tribunales según la Memoria de 1997

§ 126.—ACCIONES MERAMENTE DECLARATIVAS. CONDENA DE FUTURO

Industrias de Manutención y Montaje, S.A., c. Assicurazioni Generali, S.p.A., y otros.

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).

Sentencia 667/1997, de 18 de julio, recurso núm. 2601-1993.

Civil: recurso de casación (menor cuantía en reclamación de indemnización basada en contrato de seguro).

Magistrado Ponente: González Poveda.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

La entidad Giralt Laporta, S.A., contrató con Industrias de Manutención y Montaje, S.A. (IMASA), la ejecución de los trabajos de desmontaje de estructuras, demolición y reconstrucción de un horno en Alcalá de Guadaira. A su vez, IMASA suscribió con Assicurazioni Generali, S.p.A., Previsión Española, S.A., y Zurich, Cía. de Seguros, un contrato denominado «Todo Riesgo de Montaje» —con número de registro 901.081— y un contrato de responsabilidad. Durante la ejecución de la obra se produjo un accidente. Como consecuencia de éste, Giralt, S.A., recibió una suma de su compañía de seguros, A.G.F. Seguros, la cual se dirigió después en vía subrogatoria contra las otras aseguradoras, alcanzando con ellas una transacción extrajudicial. Ulteriormente, Giralt, S.A., y A.G.F. Seguros presentaron sendas demandas en reclamación de ciertas cantidades, que se tramitan acumuladas ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Alcalá de Guadaira.

En estas circunstancias, IMASA inició un juicio de menor cuantía frente a sus tres aseguradoras pidiendo, en primer lugar, que se declarase la obligación de las demandadas de indemnizar los daños causados por el siniestro acaecido con cargo al contrato denominado «Todo Seguro de Montaje», y en segundo lugar, que se condenase a las demandadas a satisfacer en ejecución de sentencia, y dentro de los límites de indemnización establecidos en la póliza, cualesquiera cantidades a que IMASA pudiera resultar condenada a pagar en sentencia firme en el proceso seguido ante el Juzgado de Alcalá de Guadaira, junto con los daños y perjuicios causados a IMASA y el interés legal del 20% de dichas cantidades.

La demanda fue íntegramente desestimada tanto en primera como en segunda instancia, con condena en costas en ambos casos. La demandante presentó recurso de casación en el que, aparte de los motivos de fondo, alega, en primer lugar, omisión de pronunciamiento sobre su pretensión meramente declarativa de la obligación de indemnizar, y en segundo lugar, infracción de doctrina jurisprudencial por no admitir la condena de futuro.

Fallo

Se declara no haber lugar al recurso de casación, condenando a la recurrente al pago de las costas causadas en el recurso y a la pérdida del depósito constituido.

Fundamentos de Derecho

Primero: Por la entidad mercantil «Industrias de Manutención y Montaje, S.A.», se formuló demanda contra las aseguradoras «Assicurazioni Generali, S.p.A.», «Previsión Española, S.A.», y «Zurich, Cía. de Seguros», solicitando sentencia en la que: «Primero: Se declare la obligación de las demandadas a indemnizar el siniestro con cargo al contrato de seguros suscrito por aquéllas con mi mandante, denominado «Todo Riesgo de Monta-

je» y registrado bajo el n.º 901.081. Segundo: Se condene a las demandadas a satisfacer en ejecución de sentencia, y dentro de los límites de indemnización establecidos en la póliza, cualesquiera cantidades que mi mandante pudiera resultar condenada en sentencia firme, en los procesos que se siguen en los Juzgados de Primera Instancia números, uno y dos de Alcalá de Guadaira (Sevilla), bajo los números, respectivamente, 111/1990 y 76/1990 o, en su caso, sus acumulados, junto con los daños y perjuicios ocasionados

a mi mandante y el interés legal del 20% de dichas cantidades». Desestimada en ambas instancias la demanda, la sentencia ahora recurrida acepta expresamente los antecedentes fácticos que recoge en su primer fundamento de derecho la sentencia de primera instancia, y que son los siguientes: a) la entidad Giralt Laporta S.A., adjudicó a IMASA la ejecución de los trabajos de desmontaje de estructuras, demolición y reconstrucción de horno en Alcalá de Guadaira en fecha 17 de marzo de 1989, pro-

duciéndose un accidente durante la ejecución de dichos trabajos, accidente determinante de las Diligencias Previas núm. 1611/1989 del Juzgado de Instrucción núm. 9 de Sevilla; b) previamente al suceso la parte actora había suscrito con las entidades demandadas un contrato denominado «Todo Riesgo de Montaje» bajo número de registro 901.081, así como un contrato de responsabilidad, ambos descritos en el hecho tercero de la demanda; c) a consecuencia del evento accidental, Giralta Laporta, S.A., recibió suma indemnizatoria de su compañía aseguradora, Aseguradora A.G.F Seguros, dirigiéndose ésta posteriormente en vía subrogatoria a las entidades demandadas alcanzando con ellas transacción extrajudicial, entidades demandadas que son coaseguradoras de la parte actora en el contrato de Seguro «Todo Riesgo de Montaje» referido, asimismo, junto con otra entidad ajena al pleito, en el contrato de responsabilidad aludido, y d) finalmente, Aseguradora A.G.F Seguros y Giralta Laporta, S.A., interpusieron ante los Juzgados de Primera Instancia de Alcalá de Guadaíra las demandas en reclamación de cantidades señaladas en el hecho sexto de la demanda, demandas principiadoras de los pleitos que hoy se tramitan acumulados bajo el núm. 76/1990 ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de la localidad sevillana.

Segundo: Al amparo del ordinal 3.º del art. 1692 LEC se formulan los motivos primero y segundo, en los que se denuncia infracción del art. 24.1 CE y 359 de dicha Ley Procesal, ya que, se dice, la sentencia no resuelve todas las cuestiones planteadas en la demanda por haber dejado imprejuzgada la acción declarativa ejercitada y a la que se refiere el pedimento primero del suplico de la demanda.

Es reiterada y uniforme doctrina de esta Sala la de que la sentencia absolutoria del demandado no es incongruente, a no ser que dicha absolución se haya basado en una excepción no aducida por la parte demandada y no apreciable de oficio o que, para hacer dicho pronunciamiento absolutorio, haya alterado el soporte fáctico (*causa petendi*) de la cuestión debatida en el litigio (sentencia de 19 de no-

viembre de 1994 y las que en ella se citan). Desestimada la demanda por falta de legitimación *ad causam* de la actora, excepción alegada en la contestación a la demanda, no puede calificarse a la sentencia de incongruente referida como viene la excepción alegada al total pedimento del suplico de la demanda.

Dice la sentencia de 8 de noviembre de 1994 que «aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil no reconozca de modo expreso la posibilidad de las acciones merodeclarativas, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten el ejercicio de estas "acciones" y de hecho no son infrecuentes en la práctica, en especial, en el campo de los derechos reales. Este tipo de pretensiones no intentan la condena del adversario, sino que se declare por medio de sentencia la existencia de una determinada relación de derecho puesta en duda o discutida; no buscan, por ello, la obtención actual del cumplimiento coercitivo del derecho, sino la puesta en claro del mismo. No obstante, su ámbito es restringido, pues de la acción declarativa sólo puede valerse quien tiene necesidad especial para ello: debe existir la duda o controversia y una necesidad actual de tutela de manera que el interés del demandante desaparece si no hay inseguridad jurídica»; así delimitado el concepto de la acción declarativa, no puede calificarse como una acción declarativa autónoma y exigente de un pronunciamiento diferenciando la petición formulada bajo el ordinal primero del suplico de la demanda, sino que constituye un simple antecedente o *prius* del pronunciamiento condenatorio que se contiene en el pedimento segundo, ya que no existe controversia alguna sobre la existencia y clausulado del contrato de seguro denominado «Todo Riesgo de Montaje»; lo que se pretende en ese pedimento es que se proceda a la interpretación y alcance de la citada póliza, lo que en el momento actual carece de interés al no haber tenido que hacer frente a la actora ninguna responsabilidad que pudiera ampararse en dicho contrato. En consecuencia, la sentencia de instancia no ha incurrido en la incongruencia omisiva que se le atribuye, habiéndose resuelto en ella todas las

cuestiones planteadas en el litigio; decaen así estos dos primeros motivos del recurso, así como debe desestimarse el tercero en que, por el mismo cauce procesal que los dos anteriores, se alega infracción del art. 372.3 LEC y del art. 248.3 LOPJ; teniendo en cuenta lo antes dicho sobre la pretendida acción declarativa ejercitada, la sentencia recurrida contiene la fundamentación necesaria y adecuada sobre el pronunciamiento desestimatorio de la demanda que en ella se hace por estimación de la excepción alegada por la demandada.

Tercero: En el motivo cuarto se alega, al amparo del núm. 4.º del art. 1692 LEC, infracción de la doctrina jurisprudencial, citando al efecto las sentencias de esta Sala de 24 de septiembre de 1984 y 30 de junio de 1986 que admiten la condena de futuro. Si bien es cierto que la jurisprudencia admite la posibilidad de una condena de futuro en el supuesto legal del art. 135.2 LAR, ello no es aplicable al caso litigioso. Tanto el artículo 135.2 de la Ley Arrendaticia al decir que «podrá plantearse la acción inmediatamente con el fin de sustanciar el litigio antes de que se produzca la fecha en que debe alcanzar efectividad el pronunciamiento, aun cuando no se ejecute hasta que la misma llegue», como la sentencia de 30 de julio de 1986 al afirmar que «hay supuestos en los que es preciso o por lo menos conveniente y aconsejable dejar trazada una línea de conducta por declaración judicial a partir de o en función de una determinada fecha aún no cumplida», como la de 24 de septiembre de 1984 cuando dice que «si bien es cierto que las obligaciones a plazo solamente son exigibles una vez que el mismo haya transcurrido, y que, en el momento de la presentación de la demanda tan sólo había vencido el plazo primero a que se refiere el documento transaccional, es obvio que nada impide a la actora solicitar de futuro una condena judicial, solamente ejercitable cuando el plazo pactado haya vencido», es claro que se están refiriendo a obligaciones sujetas a un plazo que necesariamente ha de cumplirse, bien durante la tramitación del proceso o con

posterioridad a la resolución judicial, supuesto que no es el del pronunciamiento interesado por la actora-recurrente en estos autos en que lo que se pide es una condena condicional para el caso de las demandadas recurridas fueran condenadas en los procesos a que se refiere la demanda; en este sentido dice la sentencia de 2 de diciembre de 1991 que «no puede pretender que el Tribunal sentenciador pronuncie contra los demandados señores M.M. (don Antonio y doña Ana) una condena de futuro, en previsión de un hipotético daño, que no se sabe si llegará o no a producirse, cuya infundada y pretendida «condena de futuro» podría, incluso, entrañar una conculcación del principio constitucional de presunción de inocencia (art. 24.2 CE)». En consecuencia, procede la desestimación del motivo.

Cuarto: Con la misma cobertura procesal que el anterior se articula el motivo quinto por infracción del art. 1121, párrafo 1.º; CC; basta leer el pedimento segundo del suplico de la demanda, transcrito en el fundamento primero de esta resolución, para desestimar el motivo, ya que en él no se solicita la adopción de medida cautelar alguna tendente a la conservación del derecho de la actora nacido del contrato de seguro, sino que lo pretendido es la condena de las aseguradoras codemandadas al pago de las cantidades a cuyo pago pudiera resultar, previamente, condenada la actora en los procedimientos contra ella promovidos, lo cual carece de toda finalidad conservativa del derecho que es a lo que se refiere el invocado art. 1121 CC que no era aplicable para la resolución del litigio planteado.

Del mismo modo son inaplicables al caso los arts. 19 y 38 de la Ley del Contrato de Seguro que se citan como infringidos en el motivo sexto del recurso, ya que como acertadamente establecen los Juzgadores de instancia la actora carece de acción contra las demandadas, al no haber acreditado que hubiese resarcido a los perjudicados los daños a éstos causados por su conducta, sin perjuicio de las reclamaciones que en su día puedan formular contra las aseguradoras y de la acción directa que compete a los perjudicados. Decae así este quinto y último motivo.

Quinto: La desestimación de todos y cada uno de los motivos del recurso determina la de éste en su integridad con las preceptivas consecuencias respecto de las costas y del depósito constituido que establece el art. 1715 LEC.

COMENTARIO

El interés de la presente sentencia reside en que en ella se tratan dos temas sobre los que no abundan los pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo: las acciones meramente declarativas y las condenas de futuro. Procede examinar separadamente lo que el Tribunal Supremo dice sobre cada una de estas dos figuras.

La acción meramente declarativa ejercitada por la recurrente consistía en que se declarase la existencia de la obligación de las demandadas –fundada en el contrato suscrito con la demandante– de indemnizar los daños derivados del siniestro acaecido. En casación lo que la recurrente alega es una omisión de pronunciamiento. El Tribunal Supremo desestima el motivo de incongruencia omisiva. Merece destacarse a este respecto que, frente a las muchas veces reiterada y no matizada afirmación del Tribunal Supremo de que la sentencia absolutoria del demandado no es nunca incongruente, el Tribunal Supremo viene recientemente matizando esta afirmación al señalar: «... a no ser que dicha absolución se haya basado en una excepción no aducida por la parte demandada y no apreciable de oficio o que, para hacer dicho pronunciamiento absolutorio, haya alterado el soporte fáctico (*causa petendi*) de la cuestión debatida en el litigio». En todo caso, conviene indicar que ésta es una precisión válida para los casos de incongruencia por desviación o *extra petitum*, pero no para los casos de incongruencia omisiva. En estos últimos, la precisión debería ser otra: la sentencia absolutoria del demandado no es incongruente por omisión, a no ser que dicha absolución se haya producido sin examinar excepciones aducidas por la parte demandada (y con independencia de que sean o no apreciables de oficio). En el presente caso la Sala considera que no hay omisión de pronunciamiento sobre la acción meramente declarativa porque la misma no requería un pronunciamiento autónomo, pues la actora carecía de interés para solicitar *per se* dicha declaración y sólo lo tenía como *prius* lógico de la condena de futuro solicitada. Es decir, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que el pronunciamiento meramente declarativo solicitado podía ser contemplado de dos maneras: o como mero presupuesto de la acción de condena ejercitada y, por tanto, falto de autonomía, en cuyo caso el deber de los tribunales de decidir al respecto quedaba absorbido por lo que dijeran sobre dicha acción de condena; o como una acción autónoma, en cuyo caso el actor carecía del específico interés requerido para ejercitar acciones meramente declarativas. En cualquiera de los dos casos, como se ve, no hay incongruencia omisiva: en el primer caso porque no se requeriría un pronunciamiento expreso y distinto del de la acción de condena y en el segundo caso porque dicho pronunciamiento se habría producido al apreciar la ausencia del interés como requisito específico de la acción merodeclarativa. Cabe, en todo caso, sin cuestionar la corrección de la solución alcanzada en la sentencia que se comenta, hacer alguna reflexión más.

Ciertamente en muchos casos puede llegar a apreciarse que un pronunciamiento meramente declarativo solicitado en una demanda carece de autonomía respecto del pronunciamiento de condena que también se solicita. De hecho, la estimación de toda acción de condena exige partir del presupuesto de la existencia de la relación jurídica en la que la petición de condena se basa. Sin embargo, sería erróneo pensar que la estimación de toda acción de condena supone un pronunciamiento sobre la existencia y validez de la relación jurídica que le sirve de base. Sin duda habrá casos en que así será, bien sea porque el actor por vía de acción o el demandado por vía de excepción habrán traído dicha cuestión al proceso (y aun así habrá que distinguir aquellos casos en que el pronunciamiento merodeclarativo del juez sobre la relación jurídica es meramente incidental o prejudicial y, por tanto, sin fuerza de cosa juzgada, de aquellos casos en que el pronunciamiento del juez al respecto forma parte del objeto necesario y debido de la decisión, cuya fuerza de cosa juzgada alcanzará, por tanto, a dicha cuestión). Pero habrá también casos en que el pronunciamiento judicial sobre la acción de condena no implicará decisión alguna —ni definitiva ni prejudicial— sobre la existencia o validez de la relación jurídica subyacente (piénsese, por ejemplo, en la petición de condena al pago de una o varias cantidades vencidas de una relación con prestaciones periódicas; al respecto, *vid.* Andrés DE LA OLIVA SANTOS, *Sobre la cosa juzgada*, Madrid, 1991, págs. 54 y ss.). Por tanto, aunque en el presente caso la solución sea acertada, la idea de que se produce una absorción de la pretensión merodeclarativa por la acción de condena no siempre es correcta.

Por otra parte, la acción meramente declarativa *autónoma* —es decir, desligada de una acción de condena— tiene, como es sabido, un requisito específico: el *interés*. El concepto de interés como requisito de la acción tiene bastante de escurridizo y oscuro. Sobre el mismo ha sido la doctrina italiana la que más ha reflexionado (*vid.*, por todos, la síntesis contenida en CARPI, COLESANTI, TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padua, 1988, págs. 172-174), sin duda por la existencia de un precepto expreso al respecto en el código procesal civil italiano. Así, el artículo 100 del *codice di procedura civile*, bajo la rúbrica *Interesse ad agire*, dice: «*Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse*». El interés viene considerado, por tanto, como un requisito de toda pretensión o resistencia que cabe definir como la *necesidad* o la *concreta utilidad* de la tutela jurisdiccional que se solicita. La doctrina italiana parece concorde en entender que la noción de interés tiene en general un valor más sistemático que práctico. Así, como regla, el interés va ínsito en el mero ejercicio de la acción (por ejemplo, en las acciones declarativas de condena y constitutivas y en las acciones ejecutivas), por lo que su consideración como requisito de la acción no aporta nada. Del mismo modo, el interés del demandado en oponerse a la demanda tampoco merece consideración autónoma. Como excepción a esa regla, sin embargo, hay casos en que la necesidad o utilidad de la tutela jurisdiccional no deriva sin más de su petición. Este es el caso, de un lado, de las acciones meramente declarativas, y de otro lado, de las acciones cautelares (en las que el interés coincidiría con el *periculum in mora*).

Por lo que se refiere a las acciones meramente declarativas, la necesidad o utilidad de la tutela jurisdiccional pretendida en que consiste el interés se concreta en la necesidad de eliminar una situación de incertidumbre sobre la existencia o inexistencia de la relación jurídica. Esa incertidumbre característica del interés en el ejercicio de la acción meramente declarativa debe reunir tres notas: debe ser una incertidumbre objetiva y actual (no hipotética o futura), que debe darse en el momento de interposición de la demanda y subsistir a lo largo del proceso (aunque cabría aceptar que, inexistente *ab initio* el interés, éste sobreviniera durante la pendencia del proceso); debe ser una incertidumbre que derive de actos u omisiones imputables al demandado; y debe ser una incertidumbre que cause un perjuicio al actor que sólo pueda ser evitado mediante un pronunciamiento judicial. Por otra parte, dado que el interés se erige en requisito de la acción, el examen de su existencia y subsistencia debe realizarse en la sentencia definitiva de la instancia como cuestión de fondo (con carácter preliminar al fondo en sentido estricto), pudiendo y debiendo el órgano judicial examinarlo de oficio. Aunque pueda confundirse con la legitimación, el interés no forma parte de aquélla, sino que constituye un requisito autónomo y distinto (cabe que el actor tenga legitimación y no concurra el interés y viceversa).

Sobre la admisibilidad de las acciones meramente declarativas como forma de tutela jurisdiccional, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias que, aunque dictadas respecto del orden jurisdiccional social, son plenamente aplicables a cualesquiera órdenes jurisdiccionales destinados a la defensa de derechos subjetivos. En palabras de la STC 20/1993, FJ 3.º: «Sobre la cuestión este Tribunal ya se ha pronunciado en las SSTC 39/1984, 71/1991 y 210/1992, de cuya doctrina conviene evocar lo siguiente. Puesto que el art. 24.1 CE impone que cualquier derecho subjetivo o interés legítimo obtenga la tutela efectiva de Jueces y Tribunales, la exclusión de las acciones meramente declarativas en

el orden jurisdiccional social significaría una injustificada limitación del derecho consagrado en el precepto constitucional». Y se añadía: «Sin embargo, ello no entraña su admisibilidad incondicionada. Dada la correspondencia objetiva que debe mediar entre la acción promovida y la pretensión deducida, la viabilidad de la acción declarativa, como modalidad de tutela jurisdiccional que se agota en la declaración de existencia, inexistencia o modo de ser de una relación jurídica, está subordinada a la concurrencia de un interés real, actual y concreto en que los órganos judiciales pongan fin a la falta de certidumbre en torno a la relación jurídica de que se trate».

Por otra parte, cabe mencionar que el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil contempla expresamente la figura de la tutela jurisdiccional merodeclarativa y el concepto de interés. En su artículo 5, bajo la rúbrica *Clases de tutela jurisdiccional*, se dice: «1. Se podrá pretender de los tribunales (...) la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas (...). 3. Quien pretenda la tutela de un tribunal habrá de poseer causa o interés legítimos».

Junto a la cuestión de las acciones meramente declarativas, esta sentencia trata también el tema de las condenas de futuro (sobre el tema, *vid.* Francisco LOPEZ SIMO, «La condena de futuro», *Revista General de Derecho*, 1994, julio-agosto, págs. 8123 y ss.). De los numerosos problemas que pueden suscitarse al hilo de esta figura, el que en esta sentencia se plantea es el problema central: su admisibilidad o, mejor dicho, el ámbito de su admisibilidad. Básicamente el problema consiste en determinar si la condena de futuro es una forma de tutela jurisdiccional típica o atípica, es decir, si no hay más supuestos de condena de futuro que los expresamente previstos en el ordenamiento (el paradigma es el artículo 135.2 de la Ley de Arrendamientos Rústicos) o si, por el contrario, aun en defecto de previsión legal expresa se pueden solicitar condenas de futuro en todos aquellos casos en que quepa fundadamente temer un incumplimiento futuro del deudor, aunque la obligación aún no haya vencido o incluso aunque la misma sea aún incierta. La presente sentencia no aborda con carácter general esta cuestión (tampoco tenía por qué hacerlo), pero de la misma parece deducirse lo que cabría denominar una posición intermedia: la condena de futuro no es una forma de tutela jurisdiccional que exija tipicidad, pero en los casos en que no esté expresamente prevista su viabilidad tiene como presupuesto que se esté en presencia de una deuda cierta y con un momento cierto de vencimiento. Aparte de ello, aunque la sentencia no lo mencione, parece lógico que la condena de futuro exija también un interés, esto es, una específica necesidad o utilidad de la concreta tutela jurisdiccional que se solicita, que en este caso debe concretarse en un alto grado de certidumbre acerca del futuro incumplimiento del deudor.

Sobre la admisibilidad de la condena de futuro como forma de tutela jurisdiccional el Tribunal Constitucional indicó incidentalmente en la STC 194/1993, FJ 5.º, que «una forma de tutela de condena como la condena de futuro no puede ser excluida o negada *a radice*, sólo por el hecho de que por excepción a la regla general conlleva la tutela preventiva de prestaciones todavía no exigibles. Ciertamente esto no significa, en el otro extremo, la indiscriminada admisibilidad *ex Constitutione* de este tipo de tutela en toda clase de procesos. Al legislador o, en su defecto, a los Jueces y Tribunales, sobre la base de los principios generales del ordenamiento, corresponde perfilar los presupuestos y límites de este tipo de tutela jurisdiccional, que ha de contar por parte de quien impetra la tutela y similarmente a los supuestos de ejercicio de acciones meramente declarativas (SSTC 71/1991, 210/1992 y 20/1993), con un específico y cualificado interés que le habilite y legitime para solicitar una tutela frente a quien aún no ha incumplido la obligación que le incumbe, pero que, por su conducta actual, es previsible que no la cumpla». Y añadió: «La realización por vía ejecutiva de una condena de estas características –aparte de que a los Tribunales ordinarios corresponderá en vía declarativa señalar los requisitos de su procedencia– exigirá, en primer término, operaciones de liquidación, y en segundo lugar, que el deudor ejecutado pueda, para no causarle indefensión, alegar por la vía oportuna (incidental o de los recursos) aquellas eventuales circunstancias que, distintas y posteriores al previo enjuiciamiento, puedan fundar una oposición de fondo a la ejecución por inexistencia de la acción ejecutiva».

El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil también contempla expresamente esta forma de tutela jurisdiccional. Así, el artículo 220, con la rúbrica *Condenas de futuro*, dice: «Cuando se reclame el pago de intereses o de prestaciones periódicas, la sentencia podrá incluir la condena a satisfacer los intereses o prestaciones que se devenguen con posterioridad al momento que se dicte». La previsión expresa de la posibilidad de solicitar y obtener condenas de futuro resulta loable. No veo razón alguna, sin embargo, para limitarla al pago de intereses o de prestaciones periódicas. También en numerosas obligaciones de tracto único pueden resultar útiles las condenas de futuro.

¿Y las de tracto único?

I. Díez-Picazo